

IJTIMOYIY KOMPONENTNIG SO`Z SEMANTIKASIDAGI O`RNI

Ikramova Shakhlo Abdurasulovna

Goethe-Institute Tashkent, O'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608943>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ijtimoiy component tushunchasi, shuningdek uning so`z semantikasidagi o`rni muhokama etiladi hamda nazariy qarashlar ko`rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: ijtimoiy komponent, leksema, konnotatsiya, semantika, sotsiolingvistika.

Til birliklari ma`nosida ijtimoiy komponentni faol o`rganish XX asrning 80-90 yillarida boshlangan. Lingvistikada semantikaning pragmatik jihatlariga qiziqish Yu.D.Apresyan va L.P.Крысин, I.Ye.Kim (Moskva semantik maktabi) va boshqa tadqiqotchilarning ishlarida kuzatiladi.

Ijtimoiy komponent lisoniy ifodalanishning bir qismi sifatida V.I.Karasikning "Yazyk sotsialnogo statusa" nomli kitobida sotsiolingvistik, pragmalingvistik hamda lingvosemantik jihatdan batafsil tahlil qilingan. Muallif "ijtimoiy komponent" terminining mazmun- mohiyatini muloqot ishtirokchilari o`rtasida tengsizlik munosabatini tashkil qilgan semantik kategoriya sifatida belgilaydi [1:279]. V.I.Karasik ijtimoiykomponent belgilarini baholash va modallik belgilari bilan bir qatorga quyib, inson ijtimoiy mavqei belgilarining yig`indisi leksik semantika darajasida yagona belgi sifatida qarash zarur hamda u ma`noning ham yadro qismida, ham periferiyasida joylashishi, kontekstul tarzda kuchaytirilgan yokineytral bo`lishi mumkin deb hisoblaydi [1:281].

ASOSIY QISM

So`z ma`nosi tuzilmasida ijtimoiy komponent munosabatlarning o`rnini chuqur tadqiq qilish masalalari L.P.Krisin asarlarida ham ko`rib chiqilgan. Olim assimetrik rolli munosabatlarni bildiruvchi so`zlarni tahlil qilish jarayonida ularni ikki guruhga bo`ladi: so`zlar sub`ekt roli adresat roldan yuqori bo`lgan (hibsga olmoq, boshqarmoq, tanbeh bermoq) hamda semantik sub`ektning ijtimoiy mavqei adresat mavqeidan pastroq bo`lgan (shikoyat qilmoq, bo`ysinmoq) holatlarni anglatuvchi so`zlar [3:96].

Demak, ijtimoiy yo`naltirilgan til birliklari semantik tuzilmasi kamida ikkita aktantni, ya`ni sub`ekt va adresatni qamrab oladi. Bu haqda N.V.Kovyazina shunday ta`kidlaydi, ierarxiya ma`nolari fe`lda ma`lum sharoitlarda paydo bo`ladi, xususan, bildirilayotgan voqeada bir ishtirokchidanko`proq inson bo`lishi kerak [2:14].

Jamiyat va til o`zaro bog`liq bo`lgani uchun ijtimoiy jihat til va nutqning tuzilmasiga har xil shaklda kirib boradi, so`zlarning ma`nolariga bevosita yoki

bilvosita kiritiladi. Ko'rib chiqilgan ilmiy adabiyotlar asosida biz ijtimoiy semantikaga ega so'zlarda ijtimoiy komponent oshkora ifodalanmagan, balki leksik ma'noda yashirin tarzda mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin. Mazkur komponent faqatgina nutqda yuzaga keladi, demak leksik birlik ma'nosining pragmatik jihatiga kiritilgan. Ko'pincha so'zlardagi ijtimoiy komponentlar "ierarxik semalar" shaklida namoyon bo'ladi hamda sub'ekt va adresat ijtimoiy mavqeiga nisbatan tasavvur shakllantiradi.

Ijtimoiy komponent leksema ma'nosi pragmatik qatlamining qismi sifatida uning mavqe va tahlil nuqtai nazaridan noaniq ma'noli element hisoblanadi. Ko'pincha so'zlovchi ushbu elementning so'z ma'nosida mavjudligini sezmaydi va faqatgina "Onam kechki ovqat tayyorligini e'lon qildi" yoki "Men xirom etdim " kabi gaplarning noto'g'riligini sezadi.

Professor N.Mahmudov sotsiolingvistik tahlillar asosida bunday mulohazalar yuritish e'tiborga molik ekanini ta'kidlaydi va misollar asosida fikrlarini isbotlaydi.

Xususan, buyurmoq fe'li tahlilida bu fe'lning asosiy ma'nosi "biror harakat yoki xohishni bajarishga, amalaga oshirishga ko'rsatma bermoq, majbur qilmoq" kabi ma'nolarni ifodalashi to'rg'i, biroq noto'liq ekanini ta'kidlab, bu so'zga berilgan tavsiflarda so'z ma'nosidagi ijtimoiy komponent o'z aksini topmaganligini, ya'ni buyuruvchi va buyuriluvchi o'rtasidagi notenglik - ijtimoiy notenglik ko'rsatilmaganligini qayd etadi [4:22]. Chunonchi, "Tushlikdan keyin ustaxonamga bosh nazoratchi bir qop kiyim olib keldi-da, shularga to kechki ovqatgacha raqam yozib, tayyor qilib qo'yishimni buyurdi" (S.Ahmad, Sarob.), "Direktor o'rnidan turib, qabulxonadagi kotibaga Asrorni topib kelishni buyurdi" (T.Malik, Alvido... bolalik.) kabi misollarda ham buyuruvchi va buyuriluvchi o'rtasidagi notenglikni, ya'ni buyuruvchi buyuriluvchiga nisbatan yuqori lavozimli shaxs ekani anlashiladi.

Shuningdek, ayrim fe'llar semantikasida ijtimoiy omilni ifodalashning shunday usuli qamrab olganki, unda xabar adresatiga bo'lgan ishora aniq ijtimoiy differensiatsiya, ierarxiya xossalari ega. Tadqiq qilinayotgan leksemalar semantikasida ushbu guruh komponentlari ancha ko'p uchraydi. Ko'p hollarda ularni nutq orqali xabar berish fe'llarida (e'lon qilmoq, xabar bermoq, yetkazmoq) kuzatish mumkin. Kam hollarda nutq adresati ma'nosi nutq murojaati (so'rov yubormoq, so'ramoq) hamda nutq orqali ta'sir ko'rsatish (tashviqot o'tkazmoq, so'roq qilmoq) fe'llarida namoyon bo'ladi.

Nutq adresati ma'nosida ijtimoiy komponentlar guruhi bir necha ma'no nozikliklariga ega, bular - ommaviy adresat, nutq sub'ektidan ijtimoiy mavqe

yuqori bo'lgan adresat hamda "ishbilarmon" adresat.

Ijtimoiy komponent ommaviy adresatni bildirishda ifodalangan birinchi kichik guruh e'lon qilmoq turdagi fe'larni o'z ichiga oladi. Ommaviy adresatga uzatiladigan xabar odatda guruhning har bir a'zosiga yetkazilishi kerak bo'lgan muhim ma'lumotlarni o'z ichiga oladi: buyruq, qonun, ta'limot va h.k. Masalan, e'lon qilmoq – "umumiy ma'lumot uchun", xabar bermoq, fikr bildirmoq – "oshkora, xalq oldida fikr bildirmoq", ommaga oshkor etmoq – "umumiy ma'lumot uchun, keng ommaga tanitmoq". Bundan tashqari ommaviy adresatga bilvosita ishora qilish holatlari ham bo'lishi mumkin, xabar bermoq fe'li "ijtimoiy ahamiyatga ega tadbir, voqea, harakat" to'g'risida xabarni ko'zda tutsa, demak, tadbir jamiyat uchun ahamiyatli bo'lsa, u holda mazkur nutqning adresati omma bo'ladi.

XULOSA VA MUNOZARA

Yuqoridagilarni barchasini umumlashtirgan holda shuni ta'kidlash lozimki, fe'l semantikasining ijtimoiy komponenti nutq adresatlarining har xil turini belgilashi va so'z talqinida differensial sema orqali bevosita aks ettirilishi, shuningdek, fe'lning lug'aviy ma'nosi tuzilmasida yashirin hamda konnotatsiyalar darajasida ifodalanishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Karasik V.I. Ijtimoiy maqom tili / V.I. Karasik. -M.: ITDGK "Ibtido", 2012. -333 b.
2. Kovyazina N.V. Zamonaviy rus tilidagi harakat va joylashuv ma'nosi bilan bayonotlarda ijtimoiy semantika: muallif. dis. filol. Fanlar / N.V.Kovzina; Sibir. feder. un-t. -Abakan: [b.i.], 2013. -23 b.
3. Krysin L.P. Til birliklarining ijtimoiy belgilari / L.P.Krysin // Zamonaviy til: ijtimoiy va funktsional farqlash. -M.: Slavyan madaniyati tillari, 2013. - b. 95-100.
4. Maxmudov N. Til siyosati va siyosat tili / Uzbek tili va adabiyoti. 4 - qism. – Toshkent, 2016. – B. 16-29.

